

LA DONACIÓN

Pautas teóricas que norman su contenido en el Código Civil cubano.

Grisel Galiano Maritan^(*)

Yamina Trujillo Ribot^(**)

Fecha de publicación: 01/10/2012

Sumario: I. A modo de introducción. I.1 El contrato de donación. Breve reseña histórica sobre su evolución. I.2 Aproximación conceptual sobre el contrato de donación. I.3 El contrato de donación en la codificación decimonónica. Especial referencia al Código Civil cubano. I.4 La aceptación como requisito para lograr la perfección del contrato de donación. I.5 La naturaleza jurídica del contrato de donación. Razones que justifican su carácter contractual. I.6 Particularidades sobre los elementos que integran el contrato de donación. I.7 De la forma en los contratos, específicamente sobre el contrato de donación. I.8 De las características del contrato de donación. I.8.1 ¿Unilateralidad o bilateralidad del contrato de donación? I.9 Sobre los tipos o clases de donaciones. II. Consideraciones Finales. III. Bibliografía.

Palabras claves:

Contrato, donación, gratuidad, liberalidad, naturaleza jurídica.

Resumen:

El presente artículo titulado “La Donación. Pautas teóricas que norman su contenido en el Código Civil cubano” aborda un tema clásico del Derecho Civil en general y del Derecho de Contratos en particular, sobre todo a la luz de considerar la donación no sólo como el paradigma de las liberalidades, sino también como el más legítimo de los actos gratuitos. La controversia en torno a este tipo contractual sobrepasa el ámbito académico o referencial y se instaura en el jurisprudencial.

^(*) Licenciada en Derecho por la Universidad de Camagüey. Máster en Ciencias de la Educación Superior. Jefa de Carrera y Profesora de Derecho Civil y Derecho de Autor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ciego de Ávila.
grisel@derecho.unica.cu

^(**) Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ciego de Ávila. Miembro del Grupo Científico Estudiantil y del movimiento de Artistas Aficionados de la Facultad.

Razones como la naturaleza jurídica, la finalidad de este contrato, o la particular regulación que presenta en nuestro ordenamiento jurídico, han sido el fundamento que ha suscitado el interés para el desarrollo de esta investigación.

I. A modo de introducción

Integrantes de la diversidad de los contratos civiles, son los contratos traslativos del derecho de propiedad que incluyen la donación como contrato gratuito, alcanzando la condición de paradigma de los contratos que contienen esta causa.

La donación se considera uno de los temas más clásicos del Derecho privado, que además cuenta con un amplio estudio en la doctrina, empero, es también de los más abstractos y polémicos en ese ámbito, trayendo consigo contradicciones doctrinales.

Podemos decir, que aunque el concepto de donación no exhibe grandes dificultades en su comprensión, presenta conflictos que dificultan la delimitación de sus contornos de manera precisa, pues no todo acto que se realice a título gratuito es considerado como donación;¹ por lo que podemos asegurar sin lugar a dudas, que la donación es uno de los contratos más *sui generis*.

Nuestra normativa sustantiva civil no está exenta de la polémica que se suscita en torno al contrato de donación, debate que sobrepasa el plano académico y se introduce en el jurisprudencial. Por tanto, es nuestro criterio que la donación no solo tiene como más trascendental significación el de ser el paradigma de las liberalidades, sino también que constituya el más legítimo de los actos gratuitos.

I.1 El contrato de donación. Breve reseña histórica sobre su evolución

Cuando hablamos del contrato de donación, no se pueden excluir sus orígenes, es decir, la forma en que se convirtió en el paradigma de los contratos gratuitos con el decursar del tiempo.

En el Derecho Romano clásico,² la donación no existía como contrato típico, se determinaba como *donationis, causa* de acuerdo al propósito liberal que tenían algunas operaciones; la que se protegía dependiendo del negocio jurídico realizado por el donante con la finalidad de la atribución

¹Tal es el caso del comodato, el depósito o mandato gratuito, la remisión como acto unilateral, la fianza, la repudiación de una herencia o legado, el no impedir deliberadamente la consumación de la usucapción, la constitución de una prenda o hipoteca para garantizar una obligación ajena; que aún cuando implican una liberalidad, no son donaciones.

²LACRUZ BERDEJO, José Luis, *et.al. Derecho de Obligaciones, Contratos y Cuasicontratos*. Volumen 3. Segunda Edición. Editorial José María Bosch. 1986. p. 122.

gratuita, negocio que se basaba en el objeto mismo del acto: la *traditio*, *mancipatio* o *in iure cessio* para trasladar la propiedad al donatario,³ lo cual se restringió al evolucionar, pues eran vedadas las donaciones que sobrepasaban cierta cantidad de dinero, avalándose las que se hacían entre ascendientes y descendientes.⁴

Inicialmente, la donación no era relevante a los ojos de la ley, transformándose al ponerse en vigor la *Lex Cincia* correspondiente al año 204 a.c que las eliminaba parcialmente del contexto, obligando a la jurisprudencia a determinar la existencia de la causa *donandi*.

Posteriormente se evidencia la importancia de dicho contrato a través de las acciones del emperador Constantino, el cual realizó una constitución que fue integrada al *Fragmenta Vaticana*, más tarde transcrita en parte a otras legislaciones como las de Justiniano. Todo lo relatado supuso una transformación en la *exceptio* y la *donatio* perfecta, alcanzando la donación como negocio un carácter típico y un régimen especial.

En el Derecho Justiniano, los requisitos enunciados para la donación en la legislación anterior decaen, evidenciándose en la totalidad de las codificaciones del Bajo Imperio, lo cual tiene lugar en el último tercio del siglo IV, pues las formalidades constitutivas previamente exigidas van a servir únicamente como medio de prueba.⁵

En la actualidad, la mayoría de los códigos civiles latinoamericanos⁶ adoptan como postura la de considerar la donación como un contrato, criterio que asumimos, al regularla en el libro dedicado a los tipos

³Según esta autora la evolución se dividía en etapas, la primera del Derecho arcaico al Derecho clásico, la segunda es la postclásica y la tercera el Derecho Justiniano. ALEMÁN MONTERREAL, Ana. <<*Donatio et instrumentum*>>. En: CD Memorias de la IX Jornada Internacional de Derecho de Contratos del 27 al 29 de enero. La Habana. 2010. pp. 2 y 3.

⁴La donación mayor de doscientos sueldos necesitaba inscribirse en los registros públicos, *so pena* de nulidad. Justiniano lo establece de igual manera, excepto que aumentó la cifra a quinientos sueldos. Se exceptuaban de ello las realizadas entre determinados parientes y personas afines. Las donaciones en entre ascendientes y descendientes alcanzaban su validez por la redacción de un documento que se entregaría al notario, lo que se denominó como pacto legítimo de donación. HERNÁNDEZ BETANCOURT, Yenisbet. << **La donación de inmueble ¿contrato solemne o tan solo formal?**>> PÉREZ GALLARDO, Leonardo B. *et. al. Contratos Gratuitos*. Biblioteca Iberoamericana de Derecho. Editorial Temis S.A, Ubijus, Reus y Zavalía. Bogotá, México. 2010. p. 95.

⁵La donación no evolucionó de la misma manera en todos los lugares, pues los pueblos de origen germánico no propiciaron la donación, lo cual se traslada hasta el Derecho visigodo, donde la eficacia viene dada por una contrapartida nombrada *launegildo*, el derecho francés por otro lado exigía tradición en dicho acto, mientras que el catalán toma en consideración la solemnidad de la insinuación de donación, exceptuando de esta las de causa matrimonial, además se extiende a la práctica francesa de la edad media. Luego se manifiesta una corriente doctrinal que encabeza SAVIGNY, la pandectística, examinando la donación como una causa gratuita de diferentes vínculos.

⁶Ejemplo de ello lo constituyen los códigos civiles de Bolivia, Uruguay, Guatemala, Perú, Costa Rica, Venezuela, Argentina y Brasil, donde los últimos tres la consideran como contrato gratuito de beneficencia.

contractuales como fuentes de obligaciones, teniendo en cuenta algunos su naturaleza de acto de liberalidad y destacando la gratuidad como elemento intrínseco.

I.2 Aproximación conceptual sobre el contrato de donación

Definir qué se entiende por donación puede parecer tarea sencilla, tomando en cuenta su tratamiento desde la Roma, cuna del Derecho, hasta nuestros días y el sin número de autores que se han ocupado del tema, por constituir la donación el paradigma de los contratos a título gratuito. No obstante, a pesar de las diversas opiniones ofrecidas y el disímil enfoque de que ha sido objeto, la convierten en muchas ocasiones en una figura difícil de conceptualizar.

La donación, aún cuando presenta un evidente carácter patrimonial, persigue por sí misma una intención altruista; por lo que no es absurda su calificación como paradigma de las liberalidades. Encuentra justificación este apelativo por su propia etimología, *doni datio*, la que trae a colación el desprendimiento, generosidad, liberalidad que hace una persona con respecto a otra de algo que le pertenece.

Para ESPÍN CÁNOVAS,⁷ la donación constituye un acto a título gratuito que adquiere la forma contractual como vía de realización, tomando además en cuenta que una persona realiza con respecto a otra una liberalidad, introduciendo el elemento de aceptación por esta última.

DE COSSÍO conceptualiza la donación desde tres enfoques diferentes: el primero, considerándolo un acto donde se dispone de bienes, el segundo que reúna los requisitos para ser considerado contrato, pues se observa la exigencia de aceptación del donatario y el último, por supuesto, la causa gratuita del mismo, no limitándose ésta solamente al dar sin recibir, pues puede considerarse también como una beneficencia del donante.⁸

Refiere RUGGIERO⁹ la necesidad de que la donación integre elementos como la atribución patrimonial, que origina el acrecentamiento en el donatario y por lo tanto perjuicio en el donante; el propósito de beneficiar o *animus donandi*, que se debe corresponder con la recepción por parte del donatario; la privación que se hace al donante de la cosa; y también la imposibilidad de revocación arbitraria por voluntad del donante.

Al respecto LÓPEZ SANZ aduce que la donación tiene carácter contractual, *adpero*, la analiza también como acto de liberalidad, teniendo en cuenta

⁷ESPÍN CÁNOVAS, Diego. *Manual de Derecho Civil Español, Obligaciones y Contratos*. Volumen 3. Cuarta Edición revisada y ampliada. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid. 1975. p. 517.

⁸DE COSSÍO, Alfonso. *Instituciones de Derecho Civil*. Tomo I. Alianza Editorial. pp. 337 y 338.

⁹DE RUGGIERO, Roberto. *Instituciones de Derecho Civil*. Volumen 1. Cuarta Edición. Editorial Reus, SA. Madrid. 1929. pp. 145-147.

que una persona dispone de manera gratuita y otra acepta, haciendo especial énfasis en el efecto patrimonial que tiene esta acción para ambas partes.¹⁰

Según ROCA I TRIAS la donación es un contrato por el cual una parte, denominada donante, atribuye bienes a otra, nombrada donatario, sin contraprestación por parte de este, trayendo consigo el enriquecimiento del patrimonio del donatario a costa del empobrecimiento del donante.¹¹

Las legislaciones de varios países asumen diferentes criterios acerca de la donación, pues algunos lo consideran como un acto,¹² y otros como un contrato,¹³ tal es el caso de nuestro Código Civil que lo preceptúa en su artículo 371, en el Título VI del Libro III dedicado a las obligaciones y contratos, cuyo tenor literal, “Por el contrato de donación una persona, a expensas de su patrimonio, trasmite gratuitamente la propiedad de un bien a favor de otra que la acepta”.

En nuestra opinión, la donación es un contrato que realiza una persona, denominada donante, que empobrece su patrimonio cuando transmite a título gratuito la propiedad de un bien a otra, denominada donatario, que al aceptar lo donado enriquece su patrimonio.

Aún cuando la donación se considere como el menos típico de todos los tipos contractuales, es sin duda uno de ellos, criterio que se evidencia en la doctrina científica que la analiza, en las normas que en nuestro ordenamiento civilista la estipulan y por supuesto en la interpretación que se hace de éstas por la jurisprudencia.

I.3 El contrato de donación en la codificación decimonónica. Especial referencia al Código Civil cubano

En el Derecho Romano clásico la donación no se determinaba como contrato típico, sino como *donationis*, lo cual al evolucionar la sociedad y con ella el Derecho se revierte, pues comienza a regularse esta figura en varias legislaciones, alcanzando la donación su *status* de negocio típico, estableciéndose la misma bajo un régimen especial.

Definir la donación resulta complejo por la dicotomía de opiniones existentes en la doctrina jurídica, pues algunos la califican como acto y

¹⁰LÓPEZ SANZ, Salvador. *ob.cit.* p. 312.

¹¹ROCA I TRIAS. E<<Contrato Traslato del dominio a título gratuito>>. *Derecho Civil. Obligaciones y Contratos*. Valpuesta Fernández. Ma. R. *et al.* Valencia 1998. Tercera Edición. p. 636.

¹²En este caso se encuentran las codificaciones civiles de Chile, Nicaragua, Colombia y Honduras.

¹³Asumen esta posición los códigos civiles peruano, costarricense, venezolano, guatemalteco, uruguayo, brasilero, boliviano y argentino.

otros como contrato, polémica de la cual no están exentas las legislaciones civiles, tomando partido éstas de una u otra postura doctrinal.

Entre los códigos civiles que regulan a la donación como un acto se encuentra el chileno, el cual dispone en su artículo 1386: “La donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona, que la acepta”. Este Código Civil constituye el faro guía de los ordenamientos civilistas que adoptan dicha posición, como es el caso del Código Civil de Honduras en su artículo 1296, el Código Civil de Colombia por su parte en el artículo 1443 y el Código Civil de Nicaragua en el artículo 2757, los cuales reproducen íntegramente la definición dada por legislador chileno e insertan a la donación en igual ubicación que ese cuerpo legal.

Al considerar a la donación como un contrato, varios códigos civiles lo realizan desde redacciones diferentes, pues algunos denotan en esa definición su carácter promisorio, como el Código Civil de Perú al enunciar en su artículo 1621: “Por la donación el donante se obliga a transferir gratuitamente al donatario la propiedad de un bien”, no obstante, mínima es en éste la regulación en cuanto a las obligaciones correspondientes a las partes, aunque sí se hace referencia a la transmisión del dominio respecto al donatario, al estipular en su artículo 1404: “La donación trasfiere al donatario la propiedad de la cosa donada”.

Esta postura también es adoptada por el Código Civil de Venezuela en su artículo 1.431, donde las obligaciones son inexistentes, aunque a *contrario sensu* del Código Civil peruano reconoce los derechos en esta figura. En el caso del Código Civil del Uruguay el legislador enaltece su naturaleza de acto de liberalidad, aún cuando la reconoce como un contrato al definirla en su artículo 1613. Ejemplo inusual de esta postura es el código perteneciente a Argentina, pues en el artículo 1789 no deja explícito su carácter contractual, aún cuando en su posterior regulación no caben dudas de ello, modelo que acoge el reciente Código Civil brasileño en su artículo 538.

Si bien el Código Civil español establece en su artículo 618 que la donación es un acto, ubicándola además dentro de los modos de adquirir la propiedad, la generalidad de la doctrina española considera que esa definición no es acorde a la regulación ulterior dedicada a esta figura, pues del análisis de la misma se infiere la naturaleza contractual de la donación.

La donación también es considerada contrato por los Códigos Civiles de Costa Rica y Guatemala, los cuales no aportan nada novedoso de lo analizado por los anteriores. Al analizar el Código Civil de Bolivia, sin dudas podemos afirmar que este constituye el paradigma de los que instituyen a la donación como un contrato, pues expresa el legislador en el artículo 655: “La donación es el contrato por el cual una persona, por

espíritu de liberalidad, procura a otra un enriquecimiento disponiendo a favor de ella un derecho propio o asumiendo frente a ella una obligación”, pudiéndose determinar de la exégesis del precepto su naturaleza contractual, el *animus donandi* y la posible obligación derivada del donante. Lo analizado anteriormente demuestra que en la actualidad la mayoría de los Códigos Civiles de latinoamérica adoptan la postura de considerar a la donación como un tipo contractual.

Luego de analizar las diferentes codificaciones foráneas, nos centramos en el estudio de la evolución conceptual a la que se sometió la donación en el trascurso de la conformación de nuestro Código Civil vigente enfocándonos en los anteproyectos que antecedieron al mismo.

Resulta oportuno comenzar el análisis evolutivo en el Anteproyecto que se elaboró en el año 1979, precisamente el 6 de febrero, pues se consigna en su artículo 285 capítulo III: “Por el contrato de donación una parte entrega gratuitamente a otra un bien o bienes en propiedad”, concepto que también se brinda por el Anteproyecto del 27 de agosto de 1979, pero en el artículo 306 del propio anteproyecto. Esta última definición a nuestra entender resulta parca a la hora de examinar esta figura, pues omite elementos importantes a los cuales se alude en los posteriores anteproyectos que serán objeto de análisis.

En orden cronológico le sobreviene el Anteproyecto de septiembre del año 1985 que regula en el artículo 353, ubicado en su capítulo IV: “Por el contrato de donación una persona, a expensas de su patrimonio, transmite gratuitamente la propiedad de un bien a favor de otra, que la acepta”.

De igual forma se define a la donación en el Anteproyecto de fecha mayo de 1986 en el Título VI, donde obviamente se cambia la forma de redacción de la definición de esta figura dándole un mejor acabado al establecer que la donación se realiza por una persona, que acciona de acuerdo a su patrimonio, es decir, los bienes deben ser propiedad del donante. Se evidencia también en la expresión *transmite la propiedad del bien* y no solo la entrega somera del bien, además hace alusión a un elemento importante que caracteriza a los contratos, la aceptación de la oferta, con lo cual no caben dudas de su carácter contractual, aún cuando siempre el legislador lo consideró de esa forma cuando expresaba *por el contrato de donación*.

El Código Civil vigente en nuestro país desde el año 1987 reproduce exactamente la definición tratada por el anteproyecto que lo precedió, regulándola en su artículo 371, ubicando el régimen de la donación en el Título VI del Libro Tercero dedicado al Derecho de Obligaciones y Contratos, haciendo indudable de esta forma su naturaleza contractual.

I.4 La aceptación como requisito para lograr la perfección del contrato de donación

Según DIEZ PICAZO la aceptación es “aquella declaración o acto del destinatario de una oferta que manifiesta el asentimiento o conformidad con esta”.¹⁴ Por tanto, constituye una manifestación de voluntad negocial que se podrá realizar de manera expresa o tácita, y supone la afinidad del aceptante con la oferta, llevando de forma implícita la voluntad de estar vinculado contractualmente.

En la donación, la aceptación no ocurre de la misma manera que en otros tipos contractuales¹⁵ debido al carácter *sui generis* de la misma, por lo que la necesidad de aceptación para la perfección de dicho contrato¹⁶ no es similar tampoco.

Sin embargo, en la donación, para que se perfeccione el contrato se va a adoptar el sistema de la información¹⁷ y no el de recepción, como refiere ROJINA VILLEGAS, pues dicho contrato no se va a perfeccionar si no hasta que el donante conozca los términos de la aceptación, y el donatario, por su parte, deberá aceptar lo donado de acuerdo a las formalidades que se exigen para donar, debiendo también notificar su aceptación al donante en vida del mismo.

Para LACRUZ BERDEJO,¹⁸ el contrato de donación adquiere validez cuando ocurre la aceptación de lo donado, teniendo en cuenta además que dicho contrato se ejecuta de manera legal de acuerdo a las circunstancias en que se realice.

Nuestro Código Civil regula este requisito en el artículo 374, numeral cuatro, donde se establece que la donación se perfecciona desde que el

¹⁴DÍEZ-PICAZO, Luis. *ob.cit.* pp.305 y 306.

¹⁵Como opina NART, “... la declaración de aceptación del donatario es profundamente distinta de la que se presta en un contrato sinalagmático, en el que se acepta asumiendo una obligación cuyo cumplimiento empobrece el patrimonio, mientras que la aceptación del donatario se limita a consumir la adquisición de un beneficio”. NART, Ignacio. “*Donación y reversión a personas futuras*”. Estudios monográficos. *Anuario de Derecho Civil*. Tomo V, fascículo II. abril-junio MCMLII. Ministerio de Justicia y Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. 1952. p.588.

¹⁶En tal sentido, el valioso fallo emitido por la Sala de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial de Holguín en su Sentencia № 13 del 20 de junio de 2008, Primer Considerando siendo ponente la jueza Y. RIBOT ÁVILA donde se expresa (...) confirmándose la perfección del contrato de donación por medio del cual una persona, a expensas de su patrimonio, transmite gratuitamente la propiedad de un bien en favor de otra que la acepta, en razón de que la promesa de donación no obliga a quien la hace, mientras no sea aceptada, de tal suerte que la donación y por consiguiente la aceptación del bien inmueble se formalizaron en el documento público, cuya validez quedó condicionada al cumplimiento de las disposiciones legales establecidas.

¹⁷Este sistema consiste en que el donante conozca de la aceptación del donatario para que el contrato se perfeccione. ROJINA VILLEGAS, Rafael. *Compendio de Derecho Civil*. Tomo IV. Vigésima Tercera Edición. Editorial Porrúa. México. 1995. pp. 188.

¹⁸LACRUZ BERDEJO, José Luis. *ob.cit.* pp. 135-140.

donante conoce la aceptación del donatario, y solo hasta que ocurra esa aceptación por parte del éste no se considerará perfeccionado el contrato.¹⁹

Relacionado con el anterior precepto se encuentra el artículo 371, que le imprime al contrato el carácter recepticio.²⁰ El artículo 372 por su parte estipula que de no producirse la aceptación, estaremos en presencia de una mera oferta de contrato, la cual podrá ser revocada por el oferente.

Inversamente será si dicha oferta es aceptada por el donatario, quedando sin efecto la revocación como facultad del donante,²¹ evidenciándose de esta manera la necesidad e importancia de la aceptación en el contrato de donación.

Resulta indudable apreciar cuán importante y necesaria es la aceptación en la donación, pues esta carecerá de validez sin la presencia de la misma, además se convertirá en una mera oferta, trayendo consigo la posible revocabilidad por parte del donante.

I.5 La naturaleza jurídica del contrato de donación. Razones que justifican su carácter contractual

La naturaleza jurídica de la donación es un tema controvertido y no siempre los estudiosos han llegado a un criterio unánime al respecto. En este sentido siempre ha existido contradicción.

Las Instituciones de Justiniano consideraban a la donación como un modo de adquirir la propiedad, aunque es negada tal calificación por los estudiosos del Derecho Romano en la modernidad. SAVIGNY y PUCHTA la determinaban como causa genérica de actos y relaciones jurídicas diversas, y PUIG BRUTAU como acto dispositivo. Luego WINDSCHEID considera a la donación como contrato, y en la actualidad es seguido este criterio por la mayoría de la doctrina.²²

¹⁹Este requisito es contemplado por otras legislaciones civiles. Ejemplo de ello es el Código Civil español que estipula en su artículo 623 que: “La donación se perfecciona desde que el donante conoce la aceptación del donatario”, el de Argentina regula en su artículo 1792 que: “Para que la donación tenga efectos legales debe ser aceptada por el donatario, expresa o tácitamente, recibiendo la cosa donada”. En el caso de Guatemala se establece en el artículo 1857 del Código Civil que: “El donatario puede aceptar en el momento de la donación o en acto separado. Si aceptare con posterioridad, para que el contrato quede perfecto debe notificarse la aceptación al donante en forma auténtica”.

²⁰El contrato de donación es de carácter recepticio, porque la aceptación del sujeto no obligado (el donatario) constituye un requisito *sine qua non* para la perfección del contrato.

²¹Regulado en el artículo 376 de nuestro Código Civil que establece: “La donación no puede realizarse bajo condición ni revocarse después de la aceptación del donatario”.

²²Citado por CACHÓN BLANCO, José Enrique. *Temas de Derecho Civil*. Tomo II. Editorial Dykinson. 1999. pp. 204 y 205.

Por su parte, DIEZ PICAZO²³ opina que la donación no es más que es un negocio de disposición, que perpetra directa y prontamente un desplazamiento patrimonial si se realiza de acuerdo a las formalidades y solemnidades requeridas, y al perfeccionarse, el donatario adquiere la propiedad de la cosa donada.

Varios autores²⁴ coinciden en la idea de que la donación es un contrato, no obstante, algunos estiman la necesidad de la *traditio*²⁵ y otros no, aunque es nuestra consideración que este tipo contractual es un título que demanda la presencia de *traditio* para que el donatario obtenga la propiedad del bien donado.

En nuestro Código Civil la donación es definida como un contrato, tal y como señala el artículo 371, criterio al que nos afiliamos, donde comparte con los contratos de compraventa y permuta esta naturaleza, pues todos tienen como finalidad la transmisión del derecho de propiedad de un bien.

I.6 Particularidades sobre los elementos que integran el contrato de donación

Cuando vamos a desglosar los elementos que integran el contrato de donación, nos percatamos de que no todos los autores lo delimitan desde un mismo enfoque, no obstante, entre ellos existen puntos de contacto que analizaremos *a posteriori*.

ROJINA VILLEGAS²⁶ identifica como primer elemento el consentimiento, integrado por el *animus donandi*, que está relacionado directamente con la voluntad manifestada, y determinando como momento cúspide de la perfección cuando el donante conoce de la aceptación por parte del donatario,²⁷ ZAMORA Y VALENCIA,²⁸ por su parte, reconoce también el consentimiento, pero desde un ángulo de bilateralidad a través del acuerdo de voluntades de las partes contratantes.

²³DIEZ PICAZO, Luis. *ob.cit.* pp. 340 y 341.

²⁴Como es el caso de LACRUZ BERDEJO, José Luis. *ob.cit.* p. 121, ESPÍN CÁNOVAS, Diego. *ob.cit.* pp. 518 y 519, ROJINA VILLEGAS, Rafael. *ob.cit.* p. 195, ALBALADEJO, Manuel. *ob.cit.* p. 359 y LALAGUNA DOMÍNGUEZ, Enrique. *Estudios de Derecho Civil, Obligaciones y contratos*. Editorial Reus. Madrid. 1978. pp. 199-205.

²⁵Es regulada la *traditio* en nuestro Código Civil en su artículo 206.3, donde el legislador cubano ubica a la denominada eficacia traditoria instrumental, permitiendo además la regulación de las distintas clases de *traditio*. De acuerdo a la regla establecida en dicho artículo, la donación de bienes inmuebles realizada en documento público que trae consigo la transmisión de los bienes donados *per se*, constituye la regla, por lo que la donación obligacional, se transforma en una excepción.

²⁶ROJINA VILLEGAS, Rafael. *ob.cit.* p. 187.

²⁷BORDA, Guillermo A. *Tratado de Derecho Civil, Contratos*. Tomo II. Editorial Abeledo-Perrot. 1999. pp. 284-360.

²⁸ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Ángel. *Contratos Civiles*. Quinta Edición. Editorial Porrúa. México. 1994. pp. 129-131.

En segundo lugar reconoce el objeto, que comprende la totalidad patrimonial presente del donante mientras que este conserve los bienes necesarios para su subsistencia, negando la posibilidad de donar bienes futuros y la nulidad del contrato cuando comprende todos los bienes presentes, a no ser que se haya reservado el donante los bienes imprescindibles para su subsistencia.²⁹

Y por último, la causa, siempre que ésta sea de naturaleza lícita. A *contrario sensu* de este criterio, ZAMORA Y VALENCIA³⁰ determina el carácter formal que la ley le atribuye al contrato de donación como otro de los elementos del contrato.

BORDA a diferencia de éste incluye como elemento la capacidad, la cual analizaremos *a posteriori*. Constituye una particularidad en su criterio el elemento prueba, que estará presente ante una situación determinada en que la donación debe ser probada por las partes, utilizando para ello la escritura pública que dio lugar al contrato.

Otro sector de la doctrina determina como elementos en el contrato de donación los personales, reales y formales, posición a la cual nos afiliamos, lo cual no significa que le restemos importancia a los criterios anteriormente expuestos.

Para CACHÓN BLANCO,³¹ los elementos personales los constituyen el donante y el donatario, donde el primero precisa de capacidad general para obrar, y de poder de disposición de los bienes que pretende donar, mientras que el donatario solo requiere de capacidad jurídica y debe aceptar la donación.

La doctrina cubana es conteste con los anteriores criterios al considerar como elementos personales al donante y al donatario. El primero de ellos debe poseer la capacidad general que exige el artículo 29 de nuestro Código Civil; mientras que el donatario solo deberá ostentar la capacidad de derecho, de goce o de adquisición. Aunque sin tener en cuenta la capacidad de la persona, la propia ley limita en el apartado dos de su artículo 338³² las personas que no podrán adquirir bienes por donación de acuerdo a las circunstancias expuestas en ese precepto legal.

²⁹BORDA, Guillermo A. *ob.cit.* pp. 304-308.

³⁰ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Ángel. *ob.cit.* pp. 131-133.

³¹CACHÓN BLANCO, José Enrique. *ob.cit.* p. 204. Criterio que comparte ALBALADEJO, Manuel. *ob.cit.* p. 343.

³²Regula el artículo 338.1: “No pueden adquirir por compra los bienes, derechos y acciones: a) el tutor, los de la persona que está bajo su tutela; b) los apoderados, mandatarios y albaceas, los que tengan en administración; c) el personal Judicial y fiscal los auxiliares judiciales y los abogados, los que estuviesen sujetos a litigios en que intervengan; y ch) los notarios los relacionados con los asuntos en que intervengan en el ejercicio de sus funciones. 2. Esta prohibición se extiende a cualquier otra forma de

Respecto a los elementos reales, lo constituyen las cosas y derechos, ya sean reales o de crédito, así como todos los objetos que son susceptibles de transmisión, aunque este autor realiza un análisis del régimen aplicable a los diferentes objetos del contrato de donación según las características que presenta.³³ En nuestro Código Civil se reconocen por el legislador como elementos reales los bienes materiales, regulando que podrán ser de naturaleza mueble o inmueble³⁴ siempre que pertenezcan al donante.

Sobre los elementos formales, tomando en consideración que la donación es un acto traslativo del dominio, la mayoría de la doctrina distingue entre bienes muebles e inmuebles.³⁵

Refiere el legislador en nuestro Código Civil que el contrato de donación puede ser verbal o escrito, limitando la práctica de ambas formas para casos específicos en los que se utilizarán. Por ejemplo, en el artículo 373 se establece que la aceptación verbal de la donación de bienes muebles debe ser simultánea a la entrega del bien donado, respecto a los bienes inmuebles debe formalizarse en documento público, individualizándose los bienes donados; y subsiguientemente en el artículo 374³⁶ se regula que la donación de bienes, tanto muebles como inmuebles en beneficio de una entidad estatal puede hacerse mediante documento privado.

I.7 De la forma en los contratos, específicamente sobre el contrato de donación

La forma en su carácter de institución jurídica siempre ha estado en constante evolución, desde su ejecución en sociedades caracterizadas por el predominio de un recto formalismo, hasta que se estableció el principio de la consensualidad de los actos jurídicos. En el Derecho moderno se

transmisión. 3. Se exceptúa de lo dispuesto en el inciso c) del apartado 1, a los abogados que sean coherederos o copropietarios del bien, derecho o acción”.

³³Según opina RAPA ÁLVAREZ, Vicente. *Manual de Obligaciones y Contratos*. Tomo II. Editorial Félix Varela. La Habana. 2003. pp. 54-56.

³⁴*Vid Supra*. Artículos 374 del Código Civil cubano y 373 que establece: “La donación puede hacerse y aceptarse verbalmente o por escrito. La aceptación verbal de la donación de bienes muebles debe ser simultánea a la entrega del bien donado”.

³⁵En nuestro Código Civil de manera expresa se distingue entre bienes muebles e inmuebles en su artículo 46.2. Dicha distinción encuentra su base en la naturaleza de las cosas, pero sin tener en cuenta razones económicas. Considerándose como bienes muebles los que pueden desplazarse de un lugar a otro, sin que ello afecte su función económico-social, por tanto son bienes inmuebles los que poseen una posición fija e inmodificable con respecto al espacio.

³⁶Estipula el artículo 374.1: “ La donación y consiguiente aceptación de bienes inmuebles se formalizan en documento público, individualizándose los bienes donados. En todo caso su validez está condicionada al cumplimiento de las disposiciones legales. 2. La aceptación, cuando es escrita, puede hacerse en el mismo documento de donación o en otro separado. Si la aceptación se hace en documento separado, debe notificarse en forma auténtica al donante, anotándose la diligencia en ambos documentos. 3. La donación de bienes muebles o inmuebles en beneficio de una entidad estatal puede hacerse mediante documento privado. 4. La donación se perfecciona desde que el donante conoce la aceptación del donatario”.

renuncia a la absolutez del formalismo y se evidencia en contraposición la voluntad.

El contrato formal no es más que aquel donde se exige por ley que la voluntad de las partes sea exteriorizada bajo cierta forma, *ad probationem*; de tal manera que si dicha forma no es cumplida, el acto no surtirá plenamente sus efectos. Por otra parte, el contrato solemne es donde la ley exige que dicha voluntad constituya un elemento de existencia o validez, *ad solemnitatem*, que obligatoriamente debe cumplirse, pues de no ser así el contrato al no perfeccionarse, no tendrá existencia alguna.³⁷

El carácter solemne de las donaciones es de las reglas más tradicionales y uniformemente admitidas en la legislación contemporánea, aunque dicha solemnidad puede ser mayor o menor de acuerdo a la definición de los objetos donados.³⁸ Además la donación es esencialmente formal, pues la ley demanda formalidades mínimas para alcanzar su validez.

Según BARRETO MUGA,³⁹ la forma del contrato de donación puede verse desde tres aristas: la primera es la verbal, que en este enmarca la donación de bienes de carácter mueble cuya cuantía no sobrepase treinta veces el salario mínimo vital. La segunda es por escrito, donde se encuentra las donaciones de bienes muebles, que en este caso no excedan de ciento cincuenta veces el salario mínimo vital. Por último, están las donaciones realizadas en escritura pública, ya sean de bienes muebles o inmuebles que excedan el límite mencionado anteriormente.

A *contrario sensu* expresa BORDA,⁴⁰ que la escritura es un requisito *ad solemnitatem* en las donaciones de bienes inmuebles y las de prestaciones periódicas o vitalicias, excepto las que sean hechas al Estado, la aceptación de la donación podrá hacerse en la misma escritura de forma expresa o tácita. Sin embargo, las donaciones de bienes muebles pueden realizarse por instrumento privado o por la mera tradición de la cosa, invalidando la promesa verbal.

³⁷La formalidad *ad solemnitatem* es constitutiva del acto, mientras que la formalidad *ad probationem* o declarativa sirve en la demostración de existencia del acto, en virtud del carácter probatorio.

³⁸Los objetos donados pueden ser de carácter mueble o inmueble, distinguiéndolos nuestro Código Civil en su artículo 46.2, partiendo de la apreciación tradicional con respecto a las posibilidades de desplazamiento en el espacio sin tomar en consideración criterios económicos. Por tanto son bienes inmuebles la tierra, los demás bienes incorporados a ella y los que se unen de manera permanente a estos para su explotación o utilización. Son muebles todos los demás bienes materiales.

³⁹BARRETO MUGA, Augusto. *Manual teórico práctico del derecho de los contratos civiles y mercantiles*. Séptima Edición. Editora FECAT. Lima.1995.p.195.

⁴⁰BORDA, Guillermo A. *ob.cit.* pp. 308-312.

Pero aún cuando exista diversidad de opiniones, también hay criterios entre los que se establece una completa sinonimia,⁴¹ al expresar que si los bienes donados fuesen de carácter mueble, podrá hacerse de dos formas, verbal (si se entrega la cosa, simultáneamente) o escrita. En el supuesto de que los objetos donados fueren inmuebles, deberá constar siempre en escritura pública el contrato de donación para tener validez.

La donación de bienes inmuebles en el Código Civil cubano asume la forma instrumental que trae consigo la transmisión del dominio, pero ello no significa que exista una *traditio* de carácter genuino.⁴² El contrato de donación cuando adquiere cuerpo mediante escritura pública notarial trae implícita la incorporación a dicho documento del consenso traslativo expuesto por las partes, lo que se clasifica en una *traditio* instrumental, ubicando este tipo de donación entre las dispositivas. La autorización de la mencionada escritura pública es el equivalente a la entrega de los bienes objetos de la donación, por lo que el donatario será el titular del dominio de estos, aunque no se haya llevado a cabo el desplazamiento posesorio real.⁴³

En nuestro texto sustantivo civil, la donación de bienes muebles se realizará de forma verbal o escrita, donde la primera forma exige la entrega simultánea de lo donado, y de no ser así se hará constar por escrito al igual que la aceptación. En el supuesto de que fuesen bienes inmuebles, se plasmará siempre en documento público y también se exigirá la aceptación. No se tendrá en cuenta la naturaleza de lo donado en el caso de que el destinatario sea una entidad estatal, pues el contrato siempre se hará mediante documento privado.

I.8 De las características del contrato de donación

La donación como tipo contractual presenta caracteres que la hacen única e inconfundible, sin embargo, no existe figura que haya sido estipulada dentro de los contratos en especies, que muestre ribetes tan enigmáticos como los de este contrato.

BARRETO MUGA y CASTILLO FREYRE coinciden al considerar como características de la donación que la misma es principal y autónoma, pues es inusual su relación con actos accesorios; también que es individual,

⁴¹Tal es el caso de los criterios emitidos por los autores LACRUZ BERDEJO, José Luis. *ob.cit.* p. 121 y DIEZ PICAZO, Luis. *ob.cit.* pp. 340 y 341.

⁴²Se considera que la *traditio* instrumental no es genuina porque conlleva implícitamente un acuerdo traslativo del dominio del bien, y no un desplazamiento posesorio como las que sí se consideran de carácter genuino.

⁴³PÉREZ GALLARDO, Leonardo B. “*La donación en el Código civil cubano: ¿contrato con eficacia promisorio o dispositiva? Notas para atizar una polémica*”. PÉREZ GALLARDO. Leonardo B. *ob.cit.* p.80.

porque los intereses son privados, por tanto determinan su carácter unilateral al no estar presente la contraprestación. La caracterizan además de riesgo, pues el contrato de donación es conmutativo,⁴⁴ también como un contrato a título gratuito, pues no lleva implícita contraprestación del donatario, y puede ser imperfecta en las donaciones con cargo o con condiciones, criterio que también sostiene BORDA.⁴⁵

El anterior autor converge con CASTILLO FREYRE al determinar el carácter formal y en ocasiones solemne del contrato de donación, enunciando además la irrevocabilidad de dicho contrato por la única voluntad del donante.

Una nota interesante que no puede omitirse es su clasificación como acto traslativo de dominio,⁴⁶ sin embargo, dicha transmisión puede diferir en cierto tiempo del momento en que se perfeccionó el contrato, ya sea por voluntad de las partes o por la naturaleza de lo donado.

Es dable señalar el carácter personalísimo del contrato de donación, pues se considera que la perfección del contrato recae solamente en los hombros del donante.

Opinamos que otra característica esencial es la consensualidad del mismo, pues requiere para perfeccionarse de la aceptación del donatario. Al igual que la mayoría de los autores, consideramos que es un contrato principal, de acuerdo a la independencia que presenta en relación a otros tipos contractuales; además de su gratuidad, pues no existe contraprestación alguna.

Es oportuno señalar también que es un contrato esencialmente *inter vivos*, surtiendo efectos su ejecución de inmediato, el cual no puede estar sujeto a condición alguna.⁴⁷ Este contrato además constituye en nuestra opinión un acto unilateral, aspecto que ha generado contradicción en el plano doctrinal y que analizaremos a continuación.

I.8.1 ¿Unilateralidad o bilateralidad del contrato de donación?

En la mayoría de los tipos contractuales se requiere la existencia de dualidad de partes con la finalidad de llegar a un consenso, respecto al

⁴⁴Es considerado así ya que en este contrato las partes estarán en igualdad de condiciones.

⁴⁵Defienden esta postura BARRETO MUGA, Augusto. *ob.cit.* p. 196 y CASTILLO FREYRE, Mario. *Tratados de los Contratos típicos, Suministro-Donación*. Tomo I. Volumen 19. Fondo Editorial. Perú. 2005. pp. 108-117, asumiéndola también BORDA, Guillermo A. *ob.cit.* p. 292.

⁴⁶Se considera de esta manera, porque el objeto de la donación pasa de manos del donante al donatario, es decir, el donante en este contrato hace un traspaso de algo que le pertenece, a otra persona para que ésta ostente la condición de propietario de lo donado. Tesis que enarbolan ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Ángel. *ob. cit.* p. 138 y BARRETO MUGA, Augusto. *ob.cit.* pp.195 y 196.

⁴⁷Regulado en el Código Civil cubano en sus artículos 377 *Vid Infra* y 376 *Vid Supra* respectivamente.

contrato y a las obligaciones recíprocas que se impongan para que surta efectos el mismo, pero la donación es una excepción, pues en criterio de la mayoría de la doctrina, las obligaciones solo se exigen a una parte denominada donante.

Para ZAMORA Y VALENCIA y BARRETO MUGA la donación es un contrato unilateral, pues solo se generan obligaciones para el donante, por lo que técnicamente el donatario no tiene obligaciones. Este criterio es compartido por ROJINA VILLEGAS, quien determina que sucede así en el caso de que la donación sea simple, y arguye que podrá ser bilateral la donación en el supuesto de que el donatario sea ingrato o haya cometido un delito contra el donante o su patrimonio.⁴⁸

LACRUZ BERDEJO observa la liberalidad que posee una de ellas, además de la unilateralidad obligacional y la afectación del patrimonio de la misma, ya sea al transmitir un derecho o en el caso de que contraiga obligación con la otra parte.⁴⁹

Ex profeso, en el contrato de donación solamente se generan obligaciones para una de las partes dentro de la relación contractual, por lo que habría que considerar su carácter unilateral como negocio jurídico atendiendo a la naturaleza de los vínculos que produce.

Por lo tanto, no caben dudas de que la donación es un contrato unilateral por antonomasia, siendo certera la afirmación de que es un contrato, pues el mismo exige la participación de más de una parte y unilateral, porque genera obligaciones solo para una de ellas.

I.9 Sobre los tipos o clases de donaciones

La doctrina, como señalamos anteriormente, es una inevitable contradicción de opiniones respecto a la donación, de lo cual no se escapa el análisis de los estudiosos de lo que se denominan tipos o clases de donaciones, pues la donación como contrato provoca *per se* la transmisión de la propiedad, no obstante, existe diversidad en cuanto a las disímiles donaciones que puedan coexistir.

En cuanto a la clasificación de la donación opina ROCA I TRIAS,⁵⁰ existen las donaciones con cláusula reversional, donde el donatario no recibe la propiedad de forma plena y libre, sino que está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones. La aceptación debe producirse antes que tenga

⁴⁸Opinan ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Ángel. *ob.cit.* p. 138, BARRETO MUGA, Augusto. *ob.cit.* pp.195 y 196 y ROJINA VILLEGAS, Rafael. *ob.cit.* p. 195.

⁴⁹LACRUZ BERDEJO, José Luis. *ob.cit.* p. 121.

⁵⁰ROCA I TRIAS. E. *ob.cit.* p. 638.

lugar el supuesto que provoca la reversión, y en todo caso en vida del donante.⁵¹

Las remuneratorias,⁵² por su parte, son aquellas que se realizan a favor de otra persona por sus méritos o servicios prestados al donante, y donde además no existe la obligación de remunerar. Esta última clasificación es retomada por varios autores,⁵³ quienes también concuerdan en la clasificación *mortis causa*, que no es más que el contrato que está sujeto a un término incierto, en este caso la muerte del donante, definida también como la voluntad mediata de transmisión del donante para cuando muera, disponiendo así de los bienes para después de su deceso.

Se clasifican las donaciones también, en condicionales,⁵⁴ siendo estas las que dependen de un acontecimiento futuro, de una realización incierta que va a suspender la misma existencia del contrato o lo resolverá de manera retroactiva, es decir, están atadas a condición y pueden ser suspensivas o resolutorias.⁵⁵

Como otra clasificación existe las donaciones onerosas,⁵⁶ que son las ligadas a modo, que suceden cuando se imponen determinadas deudas o gravámenes al donatario o la entrega de una cosa, un hacer o no de un hecho, sin que esto signifique que se imponga una obligación.

Las donaciones a título particular y a título universal⁵⁷ son otro tipo de clasificación, siendo las primeras las que se refieren a una parte de los bienes del donante, sin abarcar los bienes futuros, mientras que las segundas son las que enmarcan la totalidad del patrimonio del donante, reservando para sí los bienes que le son necesarios para subsistir respectivamente.

⁵¹Este tipo de donaciones se regulan en los Códigos Civiles de Uruguay, España, Argentina, Costa Rica, Perú y República Dominicana.

⁵²Las donaciones remuneratorias se regulan por los códigos civiles salvadoreño, español, nicaragüense, boliviano, chileno, mexicano, uruguayo y guatemalteco.

⁵³Entre ellos CACHÓN BLANCO, José Enrique. *ob.cit.* pp. 204 y 205, ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Ángel. *ob. cit.* p. 138, BARRETO MUGA, Augusto. *ob.cit.* pp.195 y 196, ROJINA VILLEGAS, Rafael. *ob.cit.* p. 195. BORDA, Guillermo A. *ob.cit.* p. 292, ESPÍN CÁNOVAS, Diego. *ob.cit.* pp. 518 y 519 y ALBALADEJO, Manuel. *ob.cit.* p. 359.

⁵⁴En el caso de las donaciones condicionales son acogidas expresamente por la normativa sustantiva civil de Guatemala.

⁵⁵Las donaciones son suspensivas, si la condición depende de un hecho futuro e incierto del que pende el nacimiento de la obligación de donar; y será resolutoria cuando existe la resolución, valga la redundancia, del derecho del donatario.

⁵⁶Esta clasificación se regula en los Códigos Civiles de Guatemala, España y Argentina.

⁵⁷Países como Chile y Nicaragua acogen en el seno de su normativa sustantiva civil esta clasificación.

Aún cuando en el criterio de estos autores existe similitud, coexisten también divergencias, pues cada uno de ellos aporta a la doctrina clasificaciones particulares no compartidas por una parte de la doctrina. En el caso de ROJINA VILLEGAS,⁵⁸ reconoce las donaciones reales, donde la transmisión del dominio se realiza gratuitamente; y las simuladas, cuando se estipula falsamente dicha transferencia, pues no se ha convenido por las partes, o cuando éstas encubren una transmisión de carácter oneroso. Estas últimas se hacen al presentar una donación cuando en realidad es una compraventa para esquivar a los acreedores o a los herederos especialmente protegidos por motivos tributarios o de otra índole, en tal supuesto se estaría ante una simulación relativa objetiva, aplicándose a esta hipótesis el artículo 67, inciso f de nuestro Código Civil, considerándose válida la donación de reunir los requisitos legales.⁵⁹

Para CACHÓN BLANCO, están las donaciones traslativas, donde se entrega una cosa; las obligacionales, que crean derechos, y las liberatorias que condonan una deuda.

ZAMORA Y VALENCIA, introduce la clasificación de entre consortes, refiriéndose exclusivamente a las donaciones entre cónyuges,⁶⁰ y las antenupticiales, que como enuncia la palabra, son las realizadas entre los futuros esposos o que hace un tercero a uno o ambos, debido al matrimonio acordado, y las que se realizan con derecho de acrecer, que significa el establecimiento expreso por parte del donante de este derecho a favor de varios donatarios.

Otra clasificación son las donaciones simples, que constituyen la mera liberalidad de parte del donante, no están sujetas a condición de ningún tipo y no forman parte de una clase especial de donación.⁶¹

⁵⁸ROJINA VILLEGAS, Rafael. *ob.cit.* pp.191-193.

⁵⁹Establece el artículo 67 f) de nuestro Código Civil: “Son nulos los actos jurídicos realizados: f) con el propósito de encubrir otro acto distinto. En este caso el acto encubierto o disimulado es válido para las partes si concurren los requisitos esenciales para su validez”. Referente a la nulidad de los actos jurídicos nuestro Alto Foro determina: “(...) establece el artículo 68, apartado primero del Código Civil, la acción de nulidad es imprescriptible en atención a que el acto jurídico viciado de nulidad es impugnabile en todo momento y en cuanto a la afectación al patrimonio e intereses públicos es incuestionable habida cuenta que se trata de donación en la que el inmueble de la titularidad de la emigrante, que ingresaría al dominio estatal, sin embargo fue transferido a tercero en ocasión del otorgamiento del cuestionado acto, situación que por demás no tipifica la supuesta indefensión que por el aludido motivo se denuncia y ello obliga a su rechazo improcedente”. **Tribunal Supremo, Sala de lo Civil y de lo Administrativo, Sentencia N° 291 de 20 de octubre del 2010. Primer Considerando. Ponente O. González García.**

⁶⁰En el Código Civil de la República Dominicana es acogida esta clasificación.

⁶¹Esta clasificación está reflejada en el Código Civil de Uruguay y constituye el criterio de CACHÓN BLANCO, José Enrique. *ob.cit.* pp. 204 y 205, ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Ángel. *ob.cit.* p.138, BARRETO MUGA, Augusto. *ob.cit.* p.195 y BORDA, Guillermo A. *ob.cit.* p. 292.

Como otro tipo de donación están las mutuas o cruzadas,⁶² que son las que se hacen dos o más personas de manera recíproca, en un mismo acto (se requiere la simultaneidad material), donde no tienen en cuenta las partes la equivalencia de los objetos donados, por lo que éste no puede impugnarse por lesión.

La donación con carga o modal⁶³ es una clasificación defendida por ALBALADEJO, siendo aquellas las que permiten que al donatario se le imponga un gravamen o carga que entraña determinados requerimientos impuestos en beneficio de un tercero o el propio donante, es decir, la obligación accesoria impuesta al que recibe una liberalidad.⁶⁴

La donación indirecta, como otra clasificación,⁶⁵ se suscita cuando es realizado otro negocio y se acrecienta el patrimonio de una de las partes de manera liberal, consciente y de común acuerdo. Este tipo de donación es considerado como un negocio cualquiera.

Como otra clasificación tenemos a las donaciones puras, que son las que se realizan en términos absolutos, pues no dependen para su ejecución de modalidad, término, condición, modo o carga alguna.⁶⁶

Por último, también existe la donación *inter vivos*,⁶⁷ aquella que surte efectos en el transcurso de la vida del donante y que pueden depender o no de condición o término. Esta clasificación es acogida por el legislador cubano, quien en el artículo 377 invalida la donación que tenga efectos luego del deceso del donante.⁶⁸

Otra clasificación que regula nuestro Código Civil es la manual o real, que es aquella que trae consigo una eficacia traditoria, al establecer en su artículo 373 que la aceptación verbal deberá ser precedida por la entrega de

⁶²Se regula esta clasificación en el Código Civil de Argentina y es defendida por los autores BARRETO MUGA, Augusto. *ob.cit.* p.195 y BORDA, Guillermo A. *ob.cit.* p. 292.

⁶³La donación con carga o modal es una clasificación que acogen los Códigos Civiles de Bolivia, Argentina, Costa Rica, Perú, España, México, República Dominicana y Guatemala.

⁶⁴“El modo en la donación es, pues, una determinación accesoria de la voluntad del donante cuya intención no es exclusivamente enriquecer gratuitamente al donatario (*animus donandi*), sino la consecución de otro fin, que se logra, precisamente, con la ejecución de la liberalidad y la imposición de la carga (modo accesorio: elemento accidental del negocio)” en palabras de MEDINA ALCOZ, María. “*El incumplimiento de la carga en la donación modal*”. PÉREZ GALLARDO. Leonardo B. *ob.cit.* p. 149.

⁶⁵ALBALADEJO, Manuel. *ob.cit.*p.359.

⁶⁶Según los criterios de ROJINA VILLEGAS, Rafael. *ob.cit.* pp. 197 y 198, ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Ángel. *ob.cit.* p. 138, BARRETO MUGA, Augusto. *ob.cit.* p.195 y ESPÍN CÁNOVAS, Diego. *ob.cit.* p. 518.

⁶⁷Criterio que también es compartido por ALBALADEJO, Manuel. *ob.cit.* p. 359 y CACHÓN BLANCO, José Enrique. *ob.cit.* pp. 204 y 205.

⁶⁸El artículo 377 del Código Civil cubano establece: “No es válido el contrato de donación que deba tener efecto después de la muerte del donante”.

los bienes donados. Por lo tanto, el legislador cubano solo estipuló dos clasificaciones de las analizadas anteriormente, lo que constituye a nuestro criterio una limitación a la voluntad de las partes contratantes respecto a los distintos modos en los que pudiesen donar.

II. Consideraciones Finales

La donación en su calificación como acto gratuito presupone un desprendimiento patrimonial por parte del donante con el cual favorece al donatario. No obstante, presenta una naturaleza contractual, criterio que acoge nuestro Código Civil en su artículo 371 al definir la donación como contrato.

La aceptación, como componente integrante de este contrato es trascendental por constituir un requisito esencial para la perfección del mismo, pues de la concurrencia de ella pende la validez de ese contrato, pues de no realizarse sería una mera oferta.

La doctrina cubana reconoce como elementos del contrato de donación los personales, reales y formales. Integran los elementos personales el donante y el donatario, los reales los bienes materiales, pudiendo ser de naturaleza mueble o inmueble. De esa naturaleza depende el elemento formal, pues de ser muebles, la donación podrá ser verbal si se entrega simultáneamente la cosa, de lo contrario sería escrita; mientras que para los inmuebles se harán siempre en escritura pública notarial, regulándose estas formalidades en los artículos 373 y 374 del Código Civil cubano.

La capacidad que se debe exigir a las partes para realizar donaciones no fue una de los elementos incluidos en los preceptos que integran este régimen en nuestro texto sustantivo civil, siendo a nuestro entender un total desacierto por parte del legislador.

Ex profeso, el contrato de donación es unilateral, pues solamente se generan obligaciones para una de las partes dentro de la relación contractual, criterio que encuentra fundamento en el artículo 372 de nuestro Código Civil cuando el legislador establece que la obligación del donante nace luego de la aceptación de donatario.

Nuestro Código Civil solo acoge dentro de la amplia gama de clasificaciones doctrinales a la donación la *inter vivos* y la manual o real. La primera de ellas solo surtirá efectos en vida del donante, pues se invalida por el legislador la donación que surta efectos posterior a la muerte del donante en el artículo 377, mientras que la segunda exige que la aceptación verbal se haga simultáneamente a la entrega de lo donado, regulándose en el artículo 373.

III. Bibliografía

Fuentes Teóricas

- 📖 BARRETO MUGA, A. (1995). *Manual teórico práctico del derecho de los contratos civiles y mercantiles*. Séptima Edición. Editora FECAT. Lima.
- 📖 BORDA, G. A. (1999). *Tratado de Derecho Civil, Contratos*. Tomo II. Editorial Abeledo-Perrot.
- 📖 CACHÓN BLANCO, J.E. (1999). *Temas de Derecho Civil*. Tomo II. Editorial Dykinson.
- 📖 CASTILLO FREYRE, M. (2005). *Tratados de los Contratos típicos, Suministro-Donación*. Tomo I. Volumen 19. Fondo Editorial. Perú.
- 📖 DE COSSÍO, A. (1975). *Instituciones de Derecho Civil*. Tomo I. Alianza Editorial. Madrid.
- 📖 DE RUGGIERO, R. (1929). *Instituciones de Derecho Civil*. Volumen 1. Cuarta Edición. Editorial Reus, SA. Madrid.
- 📖 DÍEZ PICAZO, L. y GULLÓN, A. (1998). *Sistema de Derecho Civil*. Volumen 2. Editorial Tecnos. Madrid.
- 📖 DÍEZ-PICAZO, L. (1996). *Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial*. Volumen 1. Quinta Edición. Editorial Civitas. Madrid.
- 📖 ESPÍN CÁNOVAS, D. (1975). *Manual de Derecho Civil Español, Obligaciones y Contratos*. Volumen 3. Cuarta Edición revisada y ampliada. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid.
- 📖 HERNÁNDEZ BETANCOURT, Y. (2010). *¿La donación de inmueble ¿contrato solemne o tan solo formal?*. PÉREZ GALLARDO. Leonardo B. et. al. *Contratos Gratuitos*. Biblioteca Iberoamericana de Derecho. Editorial Temis S.A, Ubijus, Reus y Zavalía. Bogotá, México.
- 📖 LACRUZ BERDEJO, J.L. et.al. (1986). *Derecho de Obligaciones, Contratos Y Cuasicontratos*. Volumen 3. Segunda Edición. Editorial José María Bosch.
- 📖 LÓPEZ SANZ, S. (1983). *Curso elemental de Derecho Civil*. Segunda Edición. Editorial Bello. Valencia.
- 📖 NART, I. (1952). *Donación y reversión a personas futuras*. Estudios monográficos. *Anuario de Derecho Civil*. Tomo V, fascículo II. abril-junio MCMLII. Ministerio de Justicia y Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.
- 📖 PÉREZ GALLARDO, L. B. (2010). *La donación en el Código civil cubano: ¿contrato con eficacia promisorio o dispositiva? Notas para*

atizar una polémica. PÉREZ GALLARDO. Leonardo B. *et. al.* **Contratos Gratuitos.** Biblioteca Iberoamericana de Derecho. Editorial Temis S.A, Ubijus, Reus y Zavalía. Bogotá, México.

- 📖 RAPA ÁLVAREZ, V. (2003). **Manual de Obligaciones y Contratos.** Tomo II. Editorial Félix Varela. La Habana.
- 📖 ROCA I TRIAS. E. (1998). **Contrato Traslato del dominio a título gratuito. Derecho Civil. Obligaciones y Contratos.** Valpuesta Fernández. Ma. R. *et al.* Tercera Edición. Valencia.
- 📖 ROJINA VILLEGAS, R. (1995). **Compendio de Derecho Civil.** Tomo IV. Vigésima Tercera Edición. Editorial Porrúa. México.
- 📖 ZAMORA Y VALENCIA, M. Á. (1994). **Contratos Civiles.** Quinta Edición. Editorial Porrúa. México.

Fuentes Legales

- 📖 Anteproyecto del Código Civil cubano, Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Agosto de 1979.
- 📖 Anteproyecto del Código Civil cubano, Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Febrero de 1981.
- 📖 Anteproyecto del Código Civil cubano, Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Febrero de 1982.
- 📖 Anteproyecto del Código Civil cubano, Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Enero de 1983.
- 📖 Anteproyecto del Código Civil cubano, Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Febrero de 1985.
- 📖 Anteproyecto del Código Civil cubano, Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Septiembre de 1985.
- 📖 Anteproyecto del Código Civil cubano, Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Diciembre de 1985.
- 📖 Anteproyecto del Código Civil cubano, MINJUS, Febrero de 1979.

- 📖 Código Civil de la República de Argentina de 25 de septiembre de 1869, edición al cuidado del Dr. Ricardo de Zavalía, Buenos Aires, 1996.
- 📖 Código Civil de la República de Bolivia, Decreto Ley N° 12760 de 6 de agosto de 1975, edición de 1998.
- 📖 Código Civil de la República de Costa Rica de 26 de abril de 1886 (revisado y actualizado), Novena edición, Editorial Porvenir S.A., San José, 1996.
- 📖 Código Civil de la República de Cuba, Ley N° 59 de 16 de julio de 1987, vigente desde el 12 de abril de 1988, Divulgación de MINJUS, La Habana, 1988.
- 📖 Código Civil de la República de El Salvador, decretado el 23 de agosto de 1859, ordenada su promulgación por Decreto Ejecutivo de 10 de abril de 1860, publicado en el Diario Oficial el 14 de abril de 1860.
- 📖 Código Civil de la República de Guatemala, sancionado por Decreto-Ley N° 106 de 14 de septiembre de 1963, en vigor desde el 1° de julio de 1964, AYALA and JIMÉNEZ Editores, Guatemala, C. A., 1991.
- 📖 Código Civil de la República de Honduras, sancionado por Decreto N° 76 de 19 de enero de 1906, Graficentro Editores, Tegucigalpa.
- 📖 Código Civil de la República del Perú, promulgado por Decreto Legislativo N° 295 de 24 de junio de 1984, en vigor desde el 14 de noviembre de 1984, edición a cargo de Jorge PALMA MARTÍNEZ, Ediciones y Distribuciones “Palma”, Lima, 1994.
- 📖 Código Civil de la República Dominicana, Octava edición, preparada por el Dr. Plinio TERRERO PEÑA, Editora Corripio, C. por A., Santo Domingo, 1987.
- 📖 Código Civil de la República Federativa de Brasil, Ley 3071 de 1ro. de enero de 1916, Segunda edición, revisada y actualizada (hasta octubre de 1997), Editora Revista dos Tribunais, Sao Pablo, 1997.
- 📖 Código Civil de la República Oriental de Uruguay sancionado en 1914, edición al cuidado de la Dra. Jacqueline BARREIRO DE GALLO, BARREIRO Y RAMOS S.A. Editores, Montevideo, 1994.
- 📖 Código Civil de Nicaragua, Tomo II, Octava Edición, Editorial Jurídica, Nicaragua, 2005.
- 📖 Código Civil de Venezuela, reformado en julio de 1982, PANAPO, 1986.
- 📖 Código Civil del Reino de España de 6 de octubre de 1888, 16^{ta}. edición, Editorial Civitas S. A., Madrid, 1993.

- 📖 Código Civil Federal de México publicado el 31 de diciembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación.
- 📖 Proyecto del Código Civil cubano, Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Mayo de 1986.
- 📖 Proyecto del Código Civil cubano, Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Diciembre de 1986.
- 📖 Proyecto Final del Código Civil cubano, Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Julio de 1987.

Fuentes Jurisprudenciales

- 📖 Tribunal Provincial de Holguín, Sala de lo Civil y Administrativo, Sentencia № 13 de 20 de junio del 2008. Primer Considerando. Ponente Y. Ribot Ávila.